

DOI: 10.5281/zenodo.18467555

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Доманецький І.В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Лозовик Д.Б., директор Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Ірмак Толга (Irmak Tolga), PepsiCo, Туреччина

Оцінка і прогнозування рівня економічної безпеки України є одними з найважливіших завдань, що дозволяють як виявити ключові фактори, які, власне, впливають на економічну безпеку, так і побудувати оптимальні короткострокові та довгострокові прогнози розвитку даного процесу. Найкращим інструментом для вирішення таких завдань є економіко-математичне моделювання, а саме застосування методів економетричного аналізу.

Найпоширеніша класифікація методів економетричного аналізу пов'язана із виділенням основних типів (або класів) економетричних моделей, а саме [1-3]:

- регресійні моделі з одним рівнянням – передбачають залежність між залежним і незалежними факторами у формі одного рівняння, яке може набувати різних форм в залежності від кількості незалежних факторів: наприклад, проста лінійна регресія включатиме один незалежний фактор, а множинна регресія – декілька таких факторів;

- моделі часових рядів – дані моделі використовуються для аналізу та побудови прогнозу за даними, що залежать від фактору часу, виділяючи такі закономірності в даних як тренд, сезонність тощо;

- моделі панельних даних – поєднують часові ряди та перехресні дані, що дозволяє аналізувати окремі одиниці (наприклад, домогосподарства, компанії, види бізнесу) протягом певних часових періодів;

- системи економетричних рівнянь – визначають зв'язок між кількома групами (наборами) змінних і використовуються для аналізу і прогнозування

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук, 27-28 листопада 2025 року

СЕКЦІЯ. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЯ

складних економічних систем (наприклад, моделі структурних рівнянь або SEM-моделі);

- інші спеціалізовані моделі – включають такі види економетричних методів як моделі інструментальних змінних; просторова економетрика (аналізують дані, де спостереження просторово пов’язані – наприклад, географічна близькість); квантильна регресія (оцінює умовні квантили залежної змінної, забезпечуючи повнішу картину взаємозв’язку, ніж традиційні регресійні моделі). Найбільш поширеними в економетричному аналізі є регресійні моделі (табл.1).

Таблиця 1 – Методологічний апарат регресійних моделей з одним рівнянням

Група економетричних моделей	Тип економетричної моделі	Специфікація	Кількість незалежних факторів
Регресійні моделі з одним рівнянням	Проста лінійна регресія	$y = a + bx$	Однофакторна модель
	Множинна лінійна регресія	$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$	Багатофакторна модель
	Нелінійні регресійні моделі (log-lin модель)	$\log(y) = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$	Однофакторні та багатофакторні моделі
	Нелінійні регресійні моделі (параболічна модель)	$y = a + b_1x + b_2x^2$	
	Нелінійні регресійні моделі (степенева модель)	$y = a x_1^{b_1} x_2^{b_2} \dots x_n^{b_n}$	
	де у - залежна змінна; х - незалежні змінні; а - вільний коефіцієнт рівняння; b - коефіцієнти при незалежних змінних n - кількість факторів в моделі		

Джерело: власна розробка автора

Наступним важливим класом економетричних методів є моделі часових рядів. У загальному вигляді вони являють собою моделі, що вивчають дані, які

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЯ

мають певну послідовність у часі. Наприклад, дані можуть бути представлені за роками, кварталами, місяцями або тижнями. Відповідно, на основі такого ряду також виділяють тренд та сезонність. Кінцевою метою розрахунків є побудова прогнозів розвитку економічного процесу (табл. 2).

Таблиця 2 – Методологічний апарат моделей часових рядів

Група економетричних моделей	Тип економетричної моделі	Специфікація	Кількість незалежних факторів
Моделі часових рядів	Авторегресія (AR)	$y_t = a + b_1y_{t-1} + b_2y_{t-2} + \dots + b_ny_{t-n}$	Однофакторні та багатофакторні моделі
	Модель ковзного середнього (MA)	$MA = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$	
	Модель авторегресії-ковзного середнього (ARMA)	Комбінація авторегресії (AR) та ковзного середнього (MA)	Багатофакторні моделі
	Модель авторегресійної інтегрованої ковзної середньої (ARIMA)	Комбінація авторегресії (AR) та ковзного середнього (MA)	
	Векторна авторегресійна модель (VAR)	Система рівнянь (моделей) часових рядів	

Джерело: власна розробка автора

Отже, оцінка та прогнозування рівня економічної безпеки України вимагають застосування комплексного інструментарію економетричного моделювання, який дозволяє формалізувати взаємозв'язки між економічними показниками та передбачати їхню майбутню динаміку. Ключову роль у цьому процесі відіграють два основні класи методів: регресійні моделі (лінійні та

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

нелінійні), що слугують для ідентифікації факторів впливу, та моделі часових рядів (від простих AR до складних систем типу VAR), які є незамінними для виявлення трендів, сезонності та побудови точних короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку економічної системи.

Список використаних джерел:

1. Доманецький, І. В., Яковенко, Я. Ю., Маслак, О. І., Пирогов, Д. Л., & Глазунова, О. О. (2025). Комплексний підхід до оцінки економічної безпеки як передумова побудови багатофакторної прогнозової моделі. Здобутки економіки: перспективи та інновації, (15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14948833>
2. Юрчишена, Л. В. (2024). Формування трансформаційної моделі економічного розвитку України. Науковий вісник ОНЕУ, 7-8.
3. Яковенко, Я. Ю., & Шаптала, Р. В. (2025). Застосування теорії реальних опціонів для оцінювання вартості нематеріальних активів за умов невизначеності. Scientific Bulletin of UNFU, 35(1), 101-109. <https://doi.org/10.36930/40350113>